

OPPORTUNITIES OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY

Xujaniyozova G.S.

Lecturer, Tashkent State University of Economics

Abstract

The article examines digital technologies and their opportunities in preparing students for professional activity, as well as the classification of digital educational resources within the context of professional training.

Keywords

digital technologies, digital education, digital educational resources, classification of digital educational resources.

TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING IMKONIYATLARI

Xujaniyozova G.S. - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli texnologiyalar va ularning imkoniyatlari, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash kontekstida raqamli ta’lim resurslarining tasnifi ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli ta’lim, raqamli ta’lim resurslari, raqamli ta’lim resurslarining tasnifi.

Dunyo mamlakatlari kabi O‘zbekistonda ham raqamlashtirish jarayonlari, raqamli iqtisodiyot rivojlanmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF–6079-son Farmoniga ko‘ra tasdiqlangan ““Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta’minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan” [1].

Oliy ta'lim tizimini raqamli xususiyatlarga moslashtirish kontekstida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosini o'rganamiz. Raqamlashtirish sharoitida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash ko'p qirrali murakkab jarayon bo'lib, ta'lim mazmuni va strukturasi, pedagogik yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni, o'qitishning raqamli-metodik ta'minotni ishlab chiqishni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalar kun sayin takomillashib, rivojlanib bormoqda. Raqamli texnologiyalar an'anaviy o'qitish texnologiyalarini to'ldiradi. Bugun uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi o'quv jarayonining sifati va samaradorligining oshishiga keng imkoniyatlarni yaratadi. Ammo o'quv jarayonida raqamli ta'lim resurslari (RTR) dan samarali foydalanish bo'yicha tushunchaviy apparat, o'quv jarayonining raqamli – metodik ta'minoti va uslubiy asoslari yetarli ishlab chiqilmagan.

N.P.Petrova va G.A.Bondareva raqamlashtirishni ta'limda raqamli resurslardan foydalanishning asosiy yondashuvlaridan biri sifatida belgilaydilar. Shu bilan birga, olimlar raqamli savodxonlikni raqamli texnologiyalar, dasturlash elementlari, grafik vizuallashtirish texnikasi, kompyuter grafikasi va boshqalardan foydalangan holda kontentni loyihalash va ulardan foydalanish qobiliyatidan iborat bo'lgan ta'limni raqamlashtirishning asosiy elementi, ma'lumot qidirish va almashish va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan muloqot qilish deb hisoblashadi [8].

B.E.Starichenkoning so'zlariga ko'ra, raqamli ta'lim-bu birinchi navbatda o'quv va boshqaruv xarakteridagi ma'lumotlarni taqdim etishning raqamli shakliga, shuningdek uni saqlash va qayta ishlashning dolzarb texnologiyalariga asoslangan o'quv va tarbiya faoliyati bo'lib, u talim jarayoni sifatini va uni barcha darajalarda boshqarishni sezilarli darajada yaxshilaydi [10].

Raqamli ta'lim resurslari - axborotni izlash va axborot almashish jarayonini jadallashtirish, hisoblash jarayonlarini avtomatlashtirish, real jarayonlarni matematik va

imitatsion modellashtirish, interfaol darslarni tashkil qilish, oraliq va yakuniy nazoratlarini tashkil qilish va talabalar bilimni baholashning vositasi. Shuningdek RTR talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, nazariy va amaliy bilimlari integratsiyalash, amaliy ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, talabaning uy vazifasi va mustaqil ta'limini tashkil qilishga xizmat qiladi.

Raqamlashtirish sharoitida matematik metodlar va raqamli vositalardan foydalangan holda iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish, matematik modellashtirish va kompyuterli hisoblashlarni bajarish ko'nikmalariga ega, harakatchan va ijodiy iqtisodchini tayyorlash muhim. Chunki kasbiy sohadagi masalalarining yechimi matematik modellarni qurish va murakkab matematik hisoblashlarni avtomatlashtirish bilan aniqlanadi.

Matematika o'qitish jarayonida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli resurslarning imkoniyatlari:

- hisoblashlarni intensivlashtirish va avtomatlashtirish;
- axborotni vizuallashtirish;
- masalalarni sonli usullar bilan yechish;
- grafiklarni chizish;
- matematik modellarni tadqiq qilish.

Raqamli texnologiyalar matematikani o'qitishning klassik didaktik tamoyili – aniqlik tamoyilini amalga oshirishda katta rol o'ynaydi. Xususan, raqamli texnologiyalar va mahsulotlar o'quv jarayonida grafik obektlarning turli xil yuqori aniqlikdagi animatsiyalarini yaratish va ulardan foydalanish imkonini beradi.

Ye.M.Yegorovanning fikriga ko'ra, matematik fanlarni raqamlashtirishning asosiy yo'nalishlari innovatsion multimedia va kompyuterga yo'naltirilgan o'qitish vositalarini ishlab chiqish va joriy etish, o'quv auditoriyalarida talabalar uchun bepul internetga

kirishni ta'minlash va kognitiv va multimedia texnologiyalaridan foydalangan holda masofaviy ta'limni rivojlantirishdir [5].

Mualliflar S.A.Karakazyan., L.Y.Urazayeva [6] matematikani o'qitish uchun onlayn platformadan foydalanish samaradorligini o'rganib chiqdilar va interaktivlik, o'qitishni individuallashtirish va materiallardan foydalanishning afzalliklarini ta'kidladilar.

T.Ye. Chikina va O.G. Kolarkova matematik sikl fanlari bo'yicha darslarni tashkil qilish va o'tkazish uchun masofaviy o'qitish resurslaridan foydalanish zarurligini asoslaydilar [12].

S.A.Muxanov [7] hammuallifligida ishda "Differentsial tenglamalar" mavzusi misolida matematikani o'qitishni individuallashtirish uchun axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi yoritiladi.

Iqtisodiy ta'limning zamonaviy o'zgaruvchanligi sharoitida talab qilinadigan klassik didaktik tamoyil – matematik oqitishni individuallashtirish tamoyilini amalga oshirish uchun raqamli texnologiyalar va raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiqish istiqbolli yo'nalish ekanligiga qo'shilmiz.

V.A.Dalinger [4] maqolasida MathCAD va Maple matematik vositalaridan foydalangan holda talabalarni iqtisodiy masalalarni yechishga o'qitishning didaktik va texnologik xususiyatlari masalasi muhokama qilinadi.

N.P.Tikhomirov, T.M.Tikhomirova, A.G.Sukiasyan [11] lar yangi raqamli texnologiyalar va vositalardan keng foydalanish orqali riskli vaziyatlarni tahlil qilish metodikasini takomillashtirish zarurligini asoslaydilar. Vlasov D.A maqolasida matematikani o'qitishda riskli vaziyatlarni tahlil qilish uchun @risk raqamli texnologiyalaridan foydalanish taklif etiladi [2].

O.N.Pustobayeva [9]ning ta'kidlashicha o'quv jarayonida elektron ta'lim resurslari elementlaridan foydalanish zamonaviy jamiyatning iqtisodiy yo'nalishdagi

bakalavrlarga bo‘lgan talablarini amalga oshirish va quyidagi pedagogik maqsadlarga erishish imkonini beradi.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqot ishlari tahlili asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda raqamli texnologiyalarning imkoniyatlarini quyidagilarda ko‘ramiz:

individuallashtirilgan ta’lim – talabaning bilim darajasiga, qiziqishiga mos kontent berish imkoniyati;

amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirish – kasbiy yo‘naltirilgan masalalarni modellashtirish vositasida kasbiy faoliyatga yaqin shart-sharoit yaratib, talabalarni real ish jarayoniga tayyorlaydi;

ta’limning ochiqligi va ommalashuvi – dunyoning istalgan nuqtasidan bilim olish, xalqaro tajribalarni o‘rganish imkoniyati;

o‘quv jarayoni samaradorligini oshirish – hisoblashlarni avtomatlashtirish, avtomatlashtirilgan baholash, tahlil va monitoring;

mehnat bozoriga moslashuv – raqamli texnologiyalar bilan ishlash ko‘nikmasini rivojlantirish;

mustaqil ta’limni rivojlantirish – talabaning mustaqil bilim olish imkoniyati;

hamkorlikda ishlash – masofaviy loyihalarni amalga oshirish, ishlab chiqarish korxonalarini mutaxassislari bilan onlayn muloqot tashkil qilish.

Adabiyotlar

1. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF–6079-son Farmoni.

2. Власов Д.А. Инструментальное средство @risk в системе прикладной математической подготовки / Д.А. Власов // Ярославский педагогический вестник. – 2018. – №3. – С. 101–108.

3. Горемыкина Г.И., Щукина Н.А., Мастяева И.Н. Моделирование оценки операционного риска в экспресс-кредитовании // Проблемы управления и

моделирования в сложных системах. Труды XX Международной конференции / под редакцией Е. А. Федосова, Н.А. Кузнецова, С.Ю. Боровика, 2018, С. 261

4. Далингер В.А. Обучение учащихся решению экономических задач в математических средах mathcad и maple. *ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»*, Омск, e-mail dalinger@omgpi.ru

5. Егорова Е.М. К вопросу о цифровизации в обучении математических дисциплин / Е.М. Егорова // *Азимут научных исследований: педагогика и психология*. – 2020. – Т. 9. – №4 (33). – С. 121–124.

6. Караказьян С.А., Уразаева Л.Ю. Эффективное использование образовательных интернет-ресурсов по математике при дистанционном формате обучения // *Мир науки. Педагогика и психология*, 2020, № 6.

7. Муханов С.А., Муханова А.А., Нижников А.И. Использование информационных технологий для индивидуализации обучения математике на примере темы «Дифференциальные уравнения» // *Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образования*, 2018, № 1 (43), С. 72–77.

8. Петрова Н.П. Цифровизация и цифровые технологии в образовании / Н.П. Петрова, Г.А. Бондарева // *Мир науки, культуры, образования*. – 2019. – №5 (78). – С. 353–355.

9. Пустобаева О.Н. Электронный образовательный ресурс как средство управления качеством математического образования в экономическом вузе // *Бюллетень лаборатории математического и естественнонаучного образования и информатизации: рецензируемый сборник научных трудов. Том III*. – М.: Изд-во «Научная книга», 2012. - С. 332-336.

10. Стариченко Б.Е. Цифровизация обучения: иллюзии и ожидания / Б.Е. Стариченко // *Педагогическое образование в России*. – 2020. – №3. – С. 49–58.

11. Tikhomirov N.P., Tikhomirova T.M., Sukiasyan A.G. Risks theory advanced. М.: Издательство: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2019, 112 с.

12. Чикина Т.Е. Цифровые технологии в процессе обучения математике / Т.Е. Чикина, О.Г. Коларькова // Russian Journal of Education and Psychology. – 2023. – Том 14, №1. – С. 42–57. – DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-42-57.

